

E5.1 CRYPTOGRAPHY APPLICATIONS IN MULTI-TRUST NETWORKS

V1.0

Publication Date: 30/04/2024

Trust, Privacy & Security for 6G TSI-063000-2021-13

[6GENABLERS-SEC]
[6GENABLERS]

Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión
- 6G I+D

Paquete de trabajo (WP)	WP5
Líder del Grupo de Trabajo	ORANGE
Editor principal	Emmanuel Muñoz
Colaboradores	
Nivel de difusión	PU
Tipo	SP

Nivel de difusión	
PU	Público
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial sólo para miembros del consorcio

Tipo	
PR	Prototipo
RE	Informe
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Historial de versiones del documento				
versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
0.1	Emmanuel Muñoz		15/04/2024	Versión inicial
0.2	Emmanuel Muñoz		26/04/2024	Segunda iteración
1.0	Emmanuel Muñoz		30/04/2024	Iteración Final

Tabla de contenidos

Lista de tablas	4
Lista de figuras	5
Lista de acrónimos	6
Resumen ejecutivo	8
1. Introducción	9
1.1. Estructura del documento	9
1.2. Público objetivo	10
2. Criptografía en planos de reenvío programables	11
2.1. Criptografía en P4 externa invocada desde plano de datos	12
2.1.1. Hashing	12
2.1.2. P4-MACsec	14
2.1.3. P4-Ipsec	19
2.2. Criptografía en P4 en plano de datos	22
2.2.1. AES mediante Tablas de Búsqueda Scrambled	23
2.2.2. DH-AES-P4	25
3. Consideraciones prácticas	28
4. Conclusiones	30
Referencias	31

Lista de tablas

Tabla 1: Visión general de HASHING en distintos dispositivos	13
Tabla 2: Consideraciones prácticas	28

Lista de figuras

Figura 1: Integración de HASH	12
Figura 2: Concepto de P4-MACsec	15
Figura 3: Proceso de aprendizaje de direcciones MAC	15
Figura 4: Formato propuesto para encriptar LLDPDUs con AES-GCM	16
Figura 5: Proceso de descubrimiento seguro de enlaces	17
Figura 6: Proceso de despliegue automatizado de MACsec	18
Figura 7: Funciones MACsec protect y MACsec validate	19
Figura 8: Pipeline del procesamiento del plano de datos de P4-IPsec	20
Figura 9: FBs SP Matching e IP Forwarding	21
Figura 10: Suites de encriptado externos en IPsec Encryption e IPsec Decryption	22
Figura 11: SA MATs para IP Encryption e Ipsec Decryption	22
Figura 12: Ilustración de una ronda de encriptado en AES	23
Figura 13: Ilustración de la técnica de Tablas de Búsqueda Scrambled	24
Figura 14: Intercambio de claves DH	26
Figura 15: Transmisión de datos.	27
Figura 16: Diagrama de securización de la comunicación	27

Lista de acrónimos

AES	Advanced Encryption Standard
CLI	Command Line Interface
CPU	Central Processing Unit
CRC32	Cyclic Redundancy Check 32
CTR	Counter Mode
DPDK	Dataplane Development Kit
ESP	Encapsulating Security Payload
FB	Function Block
FPGA	Field-Programmable Gate Array
GCM	Galois/Counter Mode
HMAC-MD5	eyed-Hash Message Authentication Code - Message Digest Algorithm 5
HW	Hardware
ICV	Integrity Check Value
LAN	Local Area Network
LDCF	Link Discovery Control Function
LDF	Link Discovery Function
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
LLDPDU	Link Layer Discovery Protocol Data Unit
MAC	Media Acces Control
MAT	MACsec Association Table
MLF	MAC Address Learning Function
MSCF	MACSec Control Function
MSF	MACSec Function
NFP	Netronome Flow Processor
NPU	Network Processing Unit
P4	Programing Protocol-independent Packet Processors
PDU	Protocol Data Unit
PSA	Portable Switch Artquitecture
SAD	Security Association Database
SAI	Security Association Identifier
SAK	Security Association Keys
SCI	Secure Channel Identifier
SDK	Software Development Kit
SDN	Software-defined networking
SECTAG	Secure Association Tag
SHA	Secure Hash Algorithm
SIPHash	Stateful Iterated Permutation Hash
SLT	Scrambled Lookup Tables
SP	Security Policy
SPD	Security Policy Database

SW	Software
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
UNICO	Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión
XOR	eXclusive OR

Resumen ejecutivo

En un escenario de redes dinámicas y multifacéticas, la seguridad y la confianza son elementos vitales para salvaguardar la integridad y la privacidad de la información. En este documento, se explora el papel fundamental de la criptografía en la protección de datos en las redes de múltiples confianzas, centrándose en su aplicación en los planos de datos programables. Éstos ofrecen flexibilidad y adaptabilidad para implementar soluciones de seguridad criptográfica en entornos de red que requieren niveles variables de confianza y control. Desde la encriptación de datos hasta la autenticación de usuarios, la criptografía desempeña un papel central en la protección de la información sensible en estas redes heterogéneas.

Como parte del proyecto 6GENABLERS - Fiabilidad, Privacidad y Seguridad en 6G, el trabajo 6GENABLERS-SP3-L6-P5: Pervasive Security Framework tiene como objetivo la investigación de los aspectos prácticos a tener en cuenta al implementar mecanismos de seguridad sobre componentes de red heterogéneos y modelos de confiabilidad, haciendo hincapié los mecanismos de control en plano de reenvío programables.

A lo largo de este documento, se examinará cómo la criptografía en dispositivos P4 puede contribuir a fortalecer la seguridad y la privacidad en las redes 6G, y cómo su aplicación puede ayudar a abordar los desafíos únicos que plantea este nuevo paradigma de conectividad ultrarrápida y ubicua.

Se abordarán los conceptos de primitivas criptográficas y las mejoras que ofrece su uso sobre dispositivos programables, especialmente enfocados en el tipo P4, objeto de estudio de este proyecto.

Se comentarán las limitaciones que se pueden encontrar para realizar la implementación en este tipo de dispositivos y se describirán algunas funciones donde se pueden implementar.

Por último, se hará un resumen de las consideraciones prácticas de aplicación de primitivas criptográficas en el plano de datos programable en dispositivos P4 a tener en cuenta en redes heterogéneas.

1. Introducción

Con el advenimiento de las redes de comunicaciones de sexta generación (6G), se vislumbra un futuro de conectividad ultrarrápida y ubicua que transformará radicalmente la forma en que interactuamos con el mundo digital. Las redes 6G prometen capacidades sin precedentes para respaldar una amplia gama de aplicaciones y servicios, desde la realidad aumentada hasta la Internet de las cosas (IOT), y desde la automatización industrial hasta la salud digital.

Sin embargo, este vertiginoso avance hacia un mundo hiperconectado también plantea desafíos significativos en términos de seguridad y privacidad. En un entorno donde la cantidad de datos transmitidos y la diversidad de dispositivos conectados se multiplican exponencialmente, la protección de la información confidencial y la integridad de las comunicaciones se vuelve cada vez más crítica.

En este contexto, la criptografía emerge como una herramienta fundamental para salvaguardar la seguridad de las redes 6G. La capacidad de cifrar datos de forma segura, autenticar la identidad de los usuarios y garantizar la confidencialidad de la información se convierte en un imperativo absoluto. Y en el corazón de esta infraestructura de seguridad se encuentran los dispositivos de reenvío programables, especialmente aquellos basados en la tecnología P4 [1].

Los dispositivos P4 ofrecen una plataforma única y flexible para implementar funciones de seguridad avanzadas en el plano de reenvío de las redes 6G [2]. Al permitir la programación de la lógica de procesamiento de paquetes a nivel de hardware, estos dispositivos brindan la capacidad de adaptarse dinámicamente a los requisitos específicos de seguridad de cada aplicación y escenario de implementación.

En este documento exploraremos el papel fundamental de la criptografía en el contexto de las redes 6G, centrándonos en su aplicación en dispositivos de reenvío programables tipo P4. Se analizará el alcance y las posibilidades de integración de las primitivas criptográficas en la arquitectura y las funciones admitidas por estos dispositivos, así como las consideraciones prácticas y los desafíos asociados con su implementación en entornos heterogéneos de redes 6G.

1.1. Estructura del documento

Este documento presenta una evaluación sobre primitivas criptográficas, las ventajas que pueden aportar sobre dispositivos programables siendo parte de una arquitectura heterogénea y que funciones se pueden soportar en este tipo de dispositivos, concretamente los que soportan P4. Se analizarán las consideraciones técnicas a tener en cuenta al implementar estas funciones en redes con diferentes modelos de confianza.

En el capítulo 2 se revisa el concepto de primitivas criptográficas y su aplicación en las funciones y arquitecturas soportadas por dispositivos programables. Se pone la información en el contexto de dispositivos con plano de reenvío programables bajo P4 y las limitaciones que se encuentran. A continuación, se describen las funciones donde

pensamos que pueden aplicarse las primitivas criptográficas bajo P4 de manera más eficiente, pudiendo estas funciones programarse directamente en los switches P4 en el plano de datos o ser programadas en P4 e invocadas desde el plano de datos.

En el capítulo 3 se habla sobre las principales consideraciones técnicas a tener en cuenta para la aplicación de primitivas criptográficas en el plano de datos programable bajo P4 y las soluciones que deben aplicarse, en base al estudio desarrollado y a las capacidades que actualmente son aplicables.

1.2. Público objetivo

Este informe está destinado a profesionales técnicos que participan en el proyecto 6GENABLERS-SEC, ofreciendo información detallada sobre aplicación de primitivas criptográficas en planos de reenvío programables. Además, se presentan consideraciones técnicas a tener en cuenta para su despliegue sobre redes heterogéneas.

2. Criptografía en planos de reenvío programables

La criptografía es la disciplina que estudia las técnicas para asegurar la confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio de la información. Estas técnicas se aplican a los datos para protegerlos de accesos no autorizados y garantizar que solo las partes autorizadas puedan acceder y modificar la información. La criptografía se basa en el uso de algoritmos matemáticos llamados primitivas criptográficas, que son los componentes básicos de los sistemas criptográficos. Las primitivas criptográficas son utilizadas para construir protocolos y algoritmos que aseguran la distribución de claves, que es proceso mediante el cual las claves criptográficas son entregadas de manera segura a las partes autorizadas.

En el panorama digital actual, el uso de primitivas criptográficas desempeña un papel crucial a la hora de garantizar la seguridad e integridad de los datos. Estas primitivas son algoritmos matemáticos y protocolos que proporcionan protección criptográfica para diversas aplicaciones de comunicación y seguridad de la información [3]. Se utilizan para asegurar la transmisión de información a través de Internet, garantizando la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos [4].

Las primitivas criptográficas pueden utilizarse eficazmente en la arquitectura y las funciones soportadas por los dispositivos programables de reenvío [3]. Esto incluye el encriptado y desencriptado de paquetes de datos, la autenticación de dispositivos y usuarios, el establecimiento de canales de comunicación seguros y la protección contra diversos tipos de ataques. Además, las primitivas criptográficas pueden ampliarse y personalizarse para satisfacer las necesidades y requisitos específicos de los dispositivos de reenvío programables, como la criptografía de clave pública para establecer canales de comunicación seguros entre diferentes entidades de red [5].

También pueden utilizar bibliotecas criptográficas para implementar esquemas robustos de gestión y distribución de claves, garantizando que sólo los dispositivos autorizados tengan acceso a información sensible. Además, el uso de primitivas criptográficas puede ayudar a mitigar las amenazas y vulnerabilidades de la red proporcionando técnicas de encriptado robustas, mecanismos de autenticación y protocolos seguros de intercambio de claves. Asimismo, el despliegue de generadores de números aleatorios de alta calidad puede mejorar la seguridad de los dispositivos de reenvío programables al generar claves de encriptado sólidas y garantizar la aleatoriedad en las operaciones criptográficas [6].

Las primitivas criptográficas ofrecen una amplia gama de características de seguridad que pueden utilizarse y ampliarse dentro de la arquitectura y las funciones de los dispositivos de envío programables, pudiendo proporcionar esquemas de distribución de claves y generación de claves de sesión, así como protección contra ataques de repetición [5].

En general, el uso y/o la extensión de primitivas criptográficas dentro de la arquitectura y las funciones soportadas por los dispositivos programables de reenvío pueden

mejorar en gran medida la seguridad y la fiabilidad de la transmisión de datos y la comunicación en las redes modernas.

El traslado de aplicaciones de red al plano de datos, entre ellas la criptografía, ha sido posible gracias al crecimiento de protocolos de programación como P4 [7]. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el plano de datos programable tiene una memoria limitada y no puede realizar cálculos complejos como divisiones y operaciones exponenciales o logarítmicas [8]. Como las funciones de criptografía requieren de operaciones complejas, se ha optado por ejecutarlas externamente en dispositivos P4 e invocarlos desde el plano de datos. Aun así, ya existe la posibilidad de realizar alguna función criptográfica dentro del plano de datos.

2.1. Criptografía en P4 externa invocada desde plano de datos

Como se ha comentado anteriormente, debido a las limitaciones de procesamiento del plano de datos [8] no es posible el uso de primitivas criptográficas debido a que requieren de operaciones complejas. Es por ello por lo que las aplicaciones de criptografía que utilizan primitivas criptográficas normalmente se implementan de manera externa y se invocan desde el plano de datos.

Esta sección se enfoca en las soluciones más maduras tecnológicamente que hacen uso de primitivas criptográficas en P4. Son soluciones válidas y de alto impacto que garantizan la seguridad y la integridad de la comunicación en redes.

2.1.1. Hashing

En [9] se argumenta la necesidad de implementar funciones hash criptográficas en el plano de datos para mitigar posibles ataques de colisión hash. Presentaron prototipos de implementaciones de hash criptográfico en tres plataformas objetivo P4 diferentes (CPU, Smart-NIC, NetFPGA SUME).

La manera de integrar las funciones hash están basadas en P4 PSA.

Figura 1: Integración de HASH

Los dispositivos son muy diferentes entre sí para evaluar todo el espectro con al menos un dispositivo:

- CPU: t4p4s

T4p4s [10] es un compilador P4 que genera código C independiente de la plataforma. El código específico puede enlazarse con librerías adicionales, en este caso el Dataplane Development Kit (DPDK versión 17.08). Esto permite ejecutar el programa P4 en espacio de usuario en un sistema de software basado en CPU. Como t4p4s sólo soporta el checksum TCP/IP como algoritmo hash, se ha extendido con una función CRC32 no criptográfica. Además, se han añadido implementaciones de código abierto de funciones hash (pseudo) criptográficas como externos de P4:

- NPU: NFP-4000 SmartNIC

El 10G Netronome Flow Processor (NFP)-4000 Agilio SmartNIC [11] es una unidad de procesamiento de red (NPU) que se basa en una arquitectura multinúcleo de 32 bits con hasta 60 núcleos de procesamiento de flujo libremente programables. Netronome ofrece un compilador P4 para la NPU (SDK v6.0.4). Aunque ninguna de las funciones hash soportadas tiene propiedades criptográficas, la SmartNIC permite implementar externos P4 en Micro-C, una variación de C utilizada para programar los núcleos de procesamiento. Las funciones externas se integran en el programa P4 compilado. Además de los hashes P4 existentes para CRC32 y Checksum, se han implementado la función SipHash-2-4 en Micro-C, calculando un hash para el payload de la trama Ethernet. El NFP-4000 cuenta con un acelerador de seguridad criptográfica por hardware que soporta SHA1 y SHA2, sin embargo, el acelerador no estaba disponible en la NPU, por lo que se optó por el SipHash optimizado para CPU en su lugar.

- FPGA: NetFPGA SUME

P4-NetFPGA [12] proporciona un diseño de HW opensource para la placa NetFPGA SUME, que instancian programas P4 compilados a través de Xilinx SDNet. Se seleccionan las implementaciones de código abierto Sip-HASH 2-4 [13] y SHA 3-512 [14].

Se han debido hacer modificaciones en la arquitectura P4 PSA debido a problemas de compatibilidad SW/HW.

Después de probar diferentes algoritmos en los distintos dispositivos, las conclusiones que se sacan son:

Tabla 1: Visión general de HASHING en distintos dispositivos

Dispositivo	Conclusiones
CPU	Fácilmente extensible

	Alta latencia
NPU	Alto rendimiento
	Incapacidad de procesar paquetes grandes
FPGA	Baja latencia
	Programabilidad limitada

2.1.2. P4-MACsec

En [15] se propone P4-MACsec para proteger los enlaces de red entre switches P4 mediante el despliegue automatizado de MACsec, un estándar (IEEE 802.1AE) muy extendido para securizar las infraestructuras. Especifica un conjunto de protocolos que proporcionan medidas de seguridad para la protección de los datos en la capa de enlace (L2 OSI) de redes de área local (LAN) tipo Ethernet [16]. Es compatible con los switches y routers de los principales fabricantes. P4-MACsec introduce una implementación de MACsec en el plano de datos que incluye encriptado y desencriptado AES-GCM directamente en los switches P4.

El concepto de P4-MACsec representa una arquitectura de red basada en switches P4 en una red de área local (LAN) gestionada por un plano de control definido por software (SDN). La Figura 2 presenta una representación visual de esta arquitectura.

P4-MACsec se caracteriza por su estructura de plano de control de dos niveles. En esta configuración, cada switch P4 ejecuta un controlador local que se comunica con un controlador central. Este diseño permite distribuir funciones entre el controlador local y el central, lo que puede reducir el tráfico en la red de gestión, aliviar la carga en el controlador central y disminuir la latencia al evitar el reenvío constante de paquetes entre los switches y el controlador SDN.

Los tres componentes funcionales de P4-MACsec son: el aprendizaje de direcciones MAC (MLF) que garantiza la conectividad de capa 2 para todos los hosts de la red al aprender y registrar las direcciones MAC de los dispositivos conectados a los switches P4; el descubrimiento seguro de enlaces (LDF y LDCF) que detecta y monitorea la topología de la red utilizando unidades de datos de protocolo (PDUs) del protocolo de descubrimiento de enlaces (LLDP) protegidas con AES-GCM donde los controladores locales ejecutan las funciones de descubrimiento de enlaces (LDFs) y envían información sobre la topología local al controlador central, que compone un mapa global de enlaces utilizado para el despliegue automatizado de MACsec; y el despliegue automatizado de MACsec (MSF y MSCF) que crea, configura y mantiene conexiones seguras (Security Associations, SCs) en todos los enlaces entre switches basándose en el mapa global de enlaces, donde los controladores locales ejecutan las funciones MACsec descentralizadas (MSF), mientras que el controlador central ejecuta la función de controlador MACsec (MSCF) que proporciona la configuración necesaria a los MSFs.

Figura 2: Concepto de P4-MACsec

A continuación, se describen los componentes funcionales:

- Aprendizaje de direcciones MAC
-

Se compone de dos componentes principales: una función de aprendizaje de direcciones MAC (MLF) que se ejecuta en el controlador local y la implementación en el plano de datos para el aprendizaje de direcciones MAC con el MLF y el reenvío de paquetes.

La Figura 3 muestra el proceso con las interacciones entre ambos componentes: Cuando el switch P4 recibe un paquete Ethernet, verifica si las direcciones MAC de origen y destino ya están en la tabla de direcciones MAC. Si están presentes (1a), el switch reenvía el paquete según lo especificado (1b). Si no están presentes (2a), el paquete se envía al MLF para su procesamiento(2b). El MLF actualiza la tabla de direcciones MAC (2c) y luego envía el paquete a todos los puertos, excepto al puerto de entrada original (2d).

Figura 3: Proceso de aprendizaje de direcciones MAC

- Descubrimiento seguro de enlaces.

El descubrimiento seguro de enlaces consta de tres componentes principales: funciones de descubrimiento de enlaces (LDFs), una función de controlador de descubrimiento de enlaces (LDCF) y una implementación en el plano de datos para el envío y recepción de paquetes LLDP (Link Layer Discovery Protocol). En P4-MACsec la propuesta es crear, encriptar y desencriptar LLDPDUs (Unidades de Datos de Protocolo de Descubrimiento de Enlaces) utilizando AES-GCM [17] con una clave de encriptado común y números de secuencia para defenderse contra ataques de reproducción. La Figura 4 muestra cómo se estructuran las LLDPDUs propuestas en comparación con los paquetes LLDP originales. El enfoque se asemeja al de [18] y protege contra múltiples tipos de ataque.

Figura 4: Formato propuesto para encriptar LLDPDUs con AES-GCM

La Figura 5 representa visualmente el proceso de descubrimiento seguro de enlaces con todas las interacciones entre los tres componentes. En el proceso, la LDF establece una conexión con la LDCF al inicio (1), la cual instala una clave común para encriptar y desencriptar los paquetes LLDP. La LDCF instruye a la LDF para iniciar el descubrimiento seguro de enlaces (2). La LDF genera y transmite paquetes LLDP encriptados a todos los puertos activos mediante mensajes de salida de paquetes al switch P4 (3a), que luego los envía a los puertos especificados(3b).

Cuando otros switches P4 inician el descubrimiento de enlaces, el switch P4 recibe paquetes LLDP encriptados de estos (4a), los cuales envía a la LDF como mensajes de entrada de paquetes (4b). La LDF decodifica estos paquetes, actualiza el mapa de enlaces locales (5) y envía los cambios al mapa global en el controlador central (6). Este proceso se repite regularmente para mantener la seguridad, incluso si se pierden mensajes de estado de los switches P4.

La topología de enlaces puede cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, el descubrimiento de enlaces se ejecuta cada vez que la LDF recibe mensajes de estado de los switches asignados, por ejemplo, debido a una notificación de puerto caído cuando se rompe un cable. Además, el descubrimiento de enlaces se realiza cada 30 segundos para garantizar que la seguridad se mantenga incluso si se pierden mensajes de estado de los switches P4.

Figura 5: Proceso de descubrimiento seguro de enlaces

- Despliegue automatizado de MACsec

El despliegue automatizado de MACsec se compone de tres partes principales. En primer lugar, una función de controlador MACsec (MSCF) que crea dos SC unidireccionales para cada enlace del mapa de enlaces global. En segundo lugar, una función MACsec (MSF) que se ejecuta en el controlador local. Recibe datos de configuración del MSCF y establece los SC en el switch P4. En tercer lugar, la implementación en el plano de datos de MACsec que consta del procesamiento P4 y las implementaciones de las funciones de validación y protección de MACsec que pueden utilizarse como externos de P4.

En la Figura 6 se muestran el proceso de despliegue. Al inicio, la función de controlador MACsec (MSCF) crea y mantiene canales seguros MACsec (SCs) basados en el mapa de enlaces global (a). Luego, pasa los datos de configuración del SC a la función MACsec (MSF) (b), que actualiza varias tablas P4 en el pipeline del procesamiento (c). Para el pipeline de procesamiento P4, se establece una bandera MACsec para las entradas de la tabla de direcciones MAC si existe un SC para ese enlace en particular. En ese caso, el procesamiento del plano de datos para los paquetes funciona de la siguiente manera: los paquetes de entrada se emparejan en una tabla de EtherType (1). Los paquetes Ethernet que coinciden con el EtherType de MACsec se envían a la función de validación de MACsec (2a). Posteriormente, el pipeline continúa con el reenvío de paquetes Ethernet (2b)(2c)(2d). Los paquetes Ethernet que no coinciden con el EtherType de MACsec se envían a la tabla de direcciones MAC (3a). Si la tabla de direcciones MAC no contiene una bandera para un SC para la dirección MAC de destino específica, los paquetes se envían (3b) o se pasan a la función de aprendizaje de direcciones MAC (3c). Si la tabla de direcciones MAC coincide con ambas direcciones MAC del paquete y una bandera de SC, el paquete se envía a la función de protección de MACsec (3d). Esta función responde con un paquete MACsec que puede ser enviado (3e) a través de la salida del pipeline del procesamiento.

Figura 6: Proceso de despliegue automatizado de MACsec

La Figura 7 muestra las funciones de validación y protección de MACsec. Debido a que los canales seguros (SCs) son unidireccionales, el switch P4 tiene una tabla de SC de entrada (IG-SC) y una tabla de SC de salida (EG-SC) que mapea los identificadores de canal seguro (SCIs) a asociaciones de seguridad (SAs). Los SAKs (Security Association Keys) son parte de la tabla SA que contiene SAs para tanto SCs de entrada como de salida.

La función de protección de MACsec encripta o autentica los paquetes Ethernet. Se aplica a los paquetes Ethernet si la tabla de direcciones MAC en la canalización de reenvío de paquetes Ethernet tiene una bandera establecida para el puerto físico particular. Dentro de la función de protección, una tabla de SC de salida (EG-SC) mapea el número de puerto de salida como SCI a identificadores de asociación de seguridad (SAIs). La función de protección de MACsec recibe el SAK y SCI de la tabla SA, el número de paquete de un contador de paquetes y el paquete Ethernet. El encriptado AES-GCM se inicializa con una concatenación del SCI y el número de paquete como vector de inicialización. Luego, se concatenan el EtherType y el payload y se encriptan. La función de protección de MACsec crea un nuevo paquete Ethernet con la dirección MAC de origen y destino del paquete Ethernet original, el EtherType de MACsec, el SecTAG, los datos seguros y el ICV.

La función de validación de MACsec opera de manera similar. Una tabla de SC de entrada (IG-SC) mapea los SCIs a SAIs. La función de validación de MACsec recibe el SAK y SCI de IG-SC y la tabla SA, el número de paquete de un contador de paquetes y el paquete MACsec. Luego, verifica la integridad y opcionalmente desencripta el paquete. Retorna un paquete Ethernet con la cabecera Ethernet original y el payload al

procesamiento de la canalización donde se lleva a cabo el reenvío y el aprendizaje de direcciones MAC.

Figura 7: Funciones MACsec protect y MACsec validate

2.1.3. P4-IPsec

P4-IPsec [19] implementa IPsec utilizando switches P4. En comparación con IPsec estándar, el túnel de P4-IPsec es establecido y gestionado por un controlador basado en un archivo de configuración de túnel predefinido. El switch P4 reemplaza la Base de Datos de Política de Seguridad (SPD) y la Base de Datos de Asociación de Seguridad (SAD) con una tabla de operaciones de coincidencia. P4 extern implementa el conjunto de encriptado, lo que significa que la CPU del switch realiza cálculos de encriptado y desencriptado.

Se va a describir la implementación del plano de datos de Ipsec en P4. La implementación del plano de datos propuesta de P4-IPsec incluye ESP en modo túnel con soporte para diferentes suites de encriptado. Esta simplificación de la especificación original corresponde a las aplicaciones actuales de Ipsec, también propuesta por [20]. Se adoptan componentes de IPsec como:

- SPD: La base de datos que especifica el nivel de protección que se aplica a un paquete. SPD filtra el tráfico IP para determinar el modo en que se deben procesar los paquetes. Un paquete puede descartarse, transferirse sin codificar o protegerse con IPsec. Para los paquetes salientes, SPD y SADB determinan el nivel de protección que se aplicará. Para los paquetes entrantes, SPD

permite determinar si el nivel de protección del paquete es aceptable. Si el paquete se protege con IPsec, SPD se consulta una vez descifrado y verificado el paquete.

-
- SAD: La base de datos que asocia un protocolo de seguridad con una dirección de destino IP y un número de índice. Identifica de forma exclusiva a un paquete IPsec legítimo. La base de datos garantiza que el receptor reconozca un paquete protegido que llega a su destino. El receptor también utiliza información de la base de datos para descifrar la comunicación, verificar que los paquetes no se hayan modificado, volver a ensamblar los paquetes y entregarlos en su destino final

También se implementa el reenvío de paquetes IPv4 con coincidencia de prefijo más largo.

La Figura 8 describe el procesamiento de paquetes en el pipeline propuesto para un switch P4-IPsec. Para facilitar la comprensión, se han agrupado las funcionalidades en bloques de funciones (FBs). El comportamiento en tiempo de ejecución del plano de datos puede ser gestionado manipulando las cuatro tablas de coincidencia y acción (MATs), por ejemplo, con una interfaz de línea de comandos (CLI) en el switch P4 o una interfaz hacia un plano de control. Cuando un paquete llega por la entrada, el parser de P4 primero extrae los encabezados del paquete (1). Si el paquete tiene un encabezado IPv4, pero no tiene un encabezado ESP, se envía al bloque de funciones SP Matching (SP) (2). Este determina si un paquete IPv4 particular debe ser descartado (2a), procesado aún más por IP Forwarding (2b), o enviado al bloque de funciones IPsec Encryption (3). En el FB de IP Forwarding, el paquete es descartado si falta una entrada en la tabla de enrutamiento (2c) o es enviado (2d). El deparser (4) reensambla todos los encabezados y recalcula la suma de verificación IPv4 ya que algunos campos, como el TTL, han cambiado. Si el paquete tiene un encabezado ESP, se envía al bloque de funciones IPsec decryption (3). Éste valida la autenticidad del paquete, descifra el mensaje ESP y extrae el paquete IPv4 original. Como antes, el paquete IPv4 es descartado (2c) o enviado (2d) por el bloque de funciones IP Forwarding.

Figura 8: Pipeline del procesamiento del plano de datos de P4-IPsec

La Figura 9 muestra los bloques de funciones SP Matching e IP Forwarding en detalle.

Figura 9: FBs SP Matching e IP Forwarding

SP Matching: Integra la base de datos de políticas de seguridad (SPD) con una tabla de coincidencia de políticas de seguridad (SP MAT). Las entradas en esta tabla determinan si un paquete debe ser descartado (1a), enviado a Ipsec Encrypt (1b), o procesado por IP Forwarding (1c), basándose en la dirección IPv4 de origen y destino, el protocolo IP, y los puertos TCP/UDP. Si no hay coincidencia en SP MAT, el paquete se descarta.

IP Forwarding: Los paquetes recibidos de SP Matching (1c) o de Ipsec Encrypt (2) son procesados por LP MAT. LP MAT dirige los paquetes hacia el próximo salto a través de un puerto específico del switch, asignando direcciones de destino IPv4 y MAC del siguiente salto. Si no hay coincidencia, el paquete se descarta (3a). Si hay coincidencia (3b), se ajustan las direcciones MAC y se decrementa el TTL del paquete antes de ser enviado al deparser.

Los bloques funcionales (FBs) IPsec Encryption e IPsec Decryption consisten en suites externos de encriptado y tablas de asociación de seguridad (SA MATs).

Suites de encriptado externos: Para implementar IPsec en P4, dado que P4 no ofrece funciones criptográficas, se utilizan los externos de P4 para implementar suites de encriptado IPsec. Cada suite de encriptado cuenta con dos externos: uno para la encriptación y otro para el desencriptado. Estos externos utilizan algoritmos criptográficos específicos, como AES-CTR para encriptación y HMAC-MD5 para autenticación de mensajes (Figura 10). En el bloque Ipsec Encryption (1), el externo recibe el paquete IP original, las direcciones IP externas, el SPI y las claves de encriptado. Luego, encripta el paquete IP y calcula el código de autenticación, creando así un paquete IPsec. En el bloque Ipsec Decryption (2), el externo recibe el paquete IPsec y las claves necesarias para desencriptarlo. Después, valida el código de autenticación y devuelve el paquete IP original.

Figura 10: Suites de encriptado externos en IPsec Encryption e IPsec Decryption

SA MATS: Los suites de encriptado externos reciben parámetros y claves de las SA MATs. Las SA son unidireccionales, por lo que hay una MAT para encriptación y otra para desencriptarlo (Figura 11). En Ipsec Encryption (1), los paquetes se emparejan con direcciones IP y se invoca el externo correspondiente con los datos y claves necesarios. Si no hay coincidencia, el paquete se descarta. En Ipsec Decryption (2), se emparejan los paquetes con SPI y se invoca al externo correspondiente. Si no hay coincidencia, se descarta el paquete.

Figura 11: SA MATs para IP Encryption e Ipsec Decryption

2.2. Criptografía en P4 en plano de datos

En la sección anterior se hizo referencia a soluciones que necesitaban de primitivas criptográficas complejas y que, por tanto, se debían implementar de manera externa.

Sin embargo, existe varias técnicas que permiten el uso de AES en el plano de datos, lo que podría significar la aparición de soluciones directamente en el plano de datos.

2.2.1. AES mediante Tablas de Búsqueda Scrambled

AES [21] (Advanced Encryption Standard) es un algoritmo de encriptado simétrico: dada la clave de encriptación, encripta y desencripta un bloque de datos de 128 bits (16 bytes) en un texto encriptado aplicando rondas de encriptado. El bloque de datos de 16 bytes se organiza como una matriz de 4x4, con cada celda conteniendo un byte. Cada ronda de encriptado consta de los siguientes cuatro pasos (Figura 12):

- AddRoundKey (1): El bloque de datos pasa por una operación XOR con un bloque de clave, celda por celda. El bloque de clave específico de la ronda se deriva de la clave de encriptado y el número de ronda.
- SubBytes (2): Cada byte en el bloque se reemplaza a través de una tabla de búsqueda fija, llamada caja de sustitución (S-box).
- ShiftRows (3): Cada fila en el bloque de datos se desplaza cíclicamente 0, 1, 2 o 3 ubicaciones.
- MixColumns (4): Los cuatro bytes en cada columna se interpretan como un polinomio GF(2⁸), y se multiplican por un polinomio especial $3x^3 + x^2 + x + 2$; el resultado (módulo $x^4 + 1$) se interpreta como los cuatro bytes de la columna de salida.

(a) The AddRoundKey and SubBytes steps.

(b) The ShiftRows and MixColumns steps.

Figura 12: Ilustración de una ronda de encriptado en AES

El algoritmo se completa después de repetir la ronda de encriptado 10, 12 o 14 veces (para las variantes AES-128, -192 y -256 respectivamente), con cambios menores en la última ronda. Las tres variantes solo difieren en sus tamaños de clave y número de rondas requeridas, mientras que el procedimiento para las rondas de encriptado sigue siendo el mismo. Las rondas de desencriptado son similares a las rondas de encriptado, con los cuatro pasos realizados en reversa y una S-box inversa.

Las "Scrambled Lookup Tables" (Tablas de Búsqueda Scrambled) son una técnica utilizada para mejorar la eficiencia en la encriptación de datos mediante el algoritmo de encriptado AES en dispositivos de red programables [22]. Esta técnica reduce el número de operaciones aritméticas secuenciales necesarias para la encriptación, aprovechando la capacidad de coincidencia de tablas disponible en estos dispositivos. Al desordenar las tablas de búsqueda, se optimiza el acceso a los datos requeridos durante el proceso de encriptación, lo que resulta en un rendimiento mejorado y un uso más eficiente de los recursos del dispositivo.

El concepto de Long Dependency Chain (Cadena de Dependencia Larga) se refiere a la cantidad de operaciones en serie que deben realizarse en un algoritmo para completar una tarea. En el contexto del algoritmo AES, algunas operaciones, como AddRoundKey y MixColumns, pueden implementarse con XORs, lo que facilita su ejecución en paralelo. Sin embargo, la dependencia entre las operaciones SubBytes y AddRoundKey crea una cadena de dependencia larga, lo que significa que es necesario completar varias operaciones antes de poder iniciar la siguiente etapa del proceso. Para abordar este problema, se propone una estrategia que aumenta el uso de memoria para reducir la dependencia de los datos y, por lo tanto, acortar la cadena de dependencia. Esto se logra almacenando más información en tablas de búsqueda, lo que permite un procesamiento más eficiente en los switches programables.

En la Figura 13 se muestra la idea de usar Tablas de Búsqueda Scrambled para combinar addRoundKey y SubBytes.

Figura 13: Ilustración de la técnica de Tablas de Búsqueda Scrambled

Anteriormente, un byte después del paso de SubBytes se calculaba como:

$$c_{i,j} = Sbox [b_{i,j}] = Sbox [a_{i,j} \oplus k_{i,j}]$$

Ahora, se “mezcla” (Scrambled) la tabla de búsqueda para cada $(i,)$, lo que produce esta forma equivalente de calcular $c_{i,j}$:

$$c_{i,j} = Scramble (Sbox, k_{i,j}) [a_{i,j}].$$

Para lograr esta equivalencia, se define la operación de mezcla (Scrambling) de tabla de la siguiente manera:

$$Scramble (Sbox, k) [a] = Sbox [a \oplus k], \forall a, k$$

Dado que la tabla de búsqueda original Sbox tiene 256 entradas, indexadas de 0 a 255, es demostrable que la tabla de búsqueda escalonada también tiene las mismas 256 entradas, para cualquier clave de mezcla (Scrambling) k entre 0 y 255.

Al permutar las tablas de búsqueda de antemano, se pueden completar tanto los pasos de AddRoundKey como de SubBytes en una búsqueda, a costa de almacenar 16 tablas de búsqueda diferentes en cada ronda de encriptado, ya que cada byte ahora utiliza una tabla de búsqueda diferente y mezclada.

Después de aplicar la técnica de Tablas de Búsqueda Scrambled, se continúa la optimización existente de T-table: los pasos posteriores de ShiftRows y MixColumns se combinan en el paso de tabla de búsqueda, al permutar las salidas de la tabla de búsqueda y calcular las multiplicaciones de antemano. Ahora simplemente se necesita operar en XOR cuatro bytes diferentes juntos usando tres XOR para obtener d_i , que pueden alimentarse inmediatamente en las Tablas de Búsqueda Escalonadas de la próxima ronda de cifrado. La técnica de Tablas de Búsqueda Scrambled puede aplicarse de manera similar a la decodificación AES, sin embargo, la clave de cifrado se mezcla en la salida de las tablas de búsqueda.

Con un solo pipeline se pueden ejecutar dos rondas de AES. Por lo tanto, el sistema utiliza una técnica de reciclaje de paquetes al reinyectarlos en el pipeline de procesamiento. De esta manera, el algoritmo AES-128 puede completarse utilizando cinco pasadas.

2.2.2. DH-AES-P4

Esta solución [23] permite a los nodos P4 establecer canales seguros entre si dentro del plano de datos. Dh-aes-p4 adopta un enfoque dinámico para el intercambio de claves DH permitiendo a los nodos adquirir la capacidad de generar claves criptográficas privadas aleatorias. Como las claves criptográficas permanecen en la memoria del sistema, se reduce el costo computacional.

En el proyecto se implementó dh-AES-P4 en 3 fases:

- Fase 1. Intercambio de claves criptográficas Diffie-Hellman.

Se basa en el intercambio de claves DH. Para ello se considera que un par de nodos constituyen un sistema criptográfico independiente, tal como se muestra en la Figura 14: Intercambio de claves DH.

Figura 14: Intercambio de claves DH

S1 (1) genera una clave privada aleatoria y la pública correspondiente y la transmite a S2 (2). S2 recibe y almacena la clave pública en un registro y calcula la privada de S1, además de crear sus claves propias (3), y transmite su clave pública a S1 (4). Cuando S1 recibe la clave de S2, calcula la secreta (5).

De esta forma, Los nodos P4 pueden intercambiar paquetes de manera segura una vez que se autentican a sí mismos. s1 envía un paquete a s2, quien puede reenviarlo a un nodo intermedio o descifrarlo para enviarlo al destino. Si hay fallas en el intercambio de claves, puede ser necesario generar una nueva clave si el registro está vacío, o utilizar la clave existente hasta que sea reemplazada por una nueva.

- Fase 2: Encriptación AES.

Esta fase comienza insertando la clave secreta generada por DH, que en este caso es de 256 bits. Se utilizan tablas de búsqueda precompiladas y combinadas con cada transformación AES, de manera que finalmente solo se requieren 8Kb y dos tablas S-box, una para encriptación y descifrado.

La implementación de AES con tablas de búsqueda en nodos P4 permite prototipos rápidos del algoritmo al simplificar las operaciones. Sin embargo, las claves de cifrado y descifrado difieren al usar estas tablas. Para calcular las claves de descifrado, se emplea la misma tabla S-box y las tablas de búsqueda del descifrado, junto con las claves de cada ronda del cifrado. Las primeras y últimas claves de ronda para el descifrado son las mismas que las del cifrado. Por lo tanto, se establece el programa de claves de descifrado desde la segunda ronda hasta la penúltima.

- Fase 3: Transmisión de datos.

En esta fase se realiza la transmisión segura de datos. Como se observa en la Figura 15, existe un canal seguro entre S1 y S2.

Figura 15: Transmisión de datos.

Cuando S1 recibe el paquete enviado por h1, lo reenvía a S2 (1) para después entregarlo a h2(2). H2 devolverá el paquete a h1 si es necesaria una respuesta.

La Figura 16 resume todos los pasos que se han seguido mediante un diagrama detallado de la securización de la comunicación.

Figura 16: Diagrama de securización de la comunicación

3.Consideraciones prácticas

En redes heterogéneas con dispositivos, arquitecturas, funciones e implementaciones diversas, existen varias consideraciones prácticas que deben tenerse en cuenta a la hora de implementar primitivas criptográficas en funciones para dispositivos P4 en el plano de datos programable.

Estas son las principales:

En primer lugar, se deben considerar las limitaciones de rendimiento y recursos [24] . Diferentes dispositivos y arquitecturas pueden tener capacidades computacionales variables, restricciones de memoria y limitaciones de energía. Estos factores deben analizarse para garantizar que las primitivas criptográficas seleccionadas no afecten negativamente el rendimiento y la eficiencia general de la red. Se debe considerar el uso de HW externo para complementar la posible falta de recursos de los dispositivos P4.

En segundo lugar, la compatibilidad y la interoperabilidad son factores cruciales a considerar dentro del contexto de redes 6G [25]. Diferentes dispositivos e implementaciones pueden tener niveles variables de soporte para diferentes algoritmos y protocolos criptográficos. Esto requiere una selección y configuración cuidadosa de primitivas criptográficas que puedan utilizarse de manera efectiva en todos los dispositivos P4 y desarrollar funciones que deben poder adaptarse a nuevos dispositivos de manera dinámica. Para ello se deben seleccionar algoritmos estandarizados o que sean ampliamente soportados, así como asegurar que los protocolos criptográficos son compatibles entre dispositivos.

En tercer lugar, la rapidez de procesamiento necesaria en este contexto. Para ello se proponen funciones de encriptación en procesos offloading, con lo que el acceso a las claves criptográficas debe ser accesible de manera directa.

Por último, la agilidad de las primitivas criptográficas es crucial en redes heterogéneas. La capacidad de adaptar y actualizar las primitivas criptográficas es vital para abordar las amenazas emergentes y vulnerabilidades, así como para acomodar nuevos dispositivos, protocolos y arquitecturas que puedan agregarse a la red con el tiempo. Por ello debe considerarse el incluir interfaces de programación [26] específica de securización para permitir el despliegue eficiente de las funciones desarrolladas.

Tabla 2: Consideraciones prácticas

Consideración	Solución
Limitación de capacidad	Incluir HW P4 externo para computación

Facilidad de compatibilidad	Desarrollar funciones dinámicas
Rapidez y eficiencia	Funcionamiento offloading y acceso rápido a claves
Agilidad de despliegue	Incluir interfaces de desarrollo

4. Conclusiones

La criptografía en el plano de datos mediante P4 representa un avance significativo en la seguridad de las redes definidas por software, ofreciendo una flexibilidad y capacidad de adaptación cruciales en entornos dinámicos. Este documento ha abordado la importancia de implementar técnicas criptográficas y primitivas criptográficas directamente en el plano de datos para mejorar la seguridad y eficiencia del procesamiento de datos.

Se han destacado las limitaciones de procesamiento inherentes a los enfoques tradicionales, que dependen en gran medida de la lógica centralizada del controlador SDN. Estas limitaciones incluyen el alto costo computacional y la exposición de claves criptográficas a posibles ataques. Para superar estos desafíos, se ha explorado la implementación de técnicas criptográficas en dispositivos externos invocados desde el plano de datos, destacando la utilidad de P4 para este propósito.

La implementación de estas soluciones también requiere considerar aspectos técnicos clave, como la gestión eficiente de recursos computacionales y memoria, la minimización de latencia y la compatibilidad con hardware programable comercial. Al integrar primitivas criptográficas en el plano de datos, es esencial asegurar que las claves privadas permanezcan en la memoria del sistema y que los algoritmos criptográficos puedan ejecutarse de manera óptima sin afectar el rendimiento general de la red.

Estas soluciones no solo mejoran la seguridad y el rendimiento de las redes, sino que también alinean sus prácticas con las recomendaciones de seguridad establecidas, como las del NIST. La capacidad de P4 para gestionar funciones criptográficas en el plano de datos, reduciendo la dependencia de la lógica centralizada, ofrece un enfoque más seguro y eficiente para el manejo de claves y la protección de datos en redes definidas por software.

Referencias

- [1] [HTTPS://P4.ORG/SPECS/](https://P4.ORG/SPECS/)
- [2] AGAPE, ANDREI-ALEXANDRU, MADALIN CLAUDIU DANCEANU, RENÉ RYDHOF HANSEN AND STEFAN SCHMID. "CHARTING THE SECURITY LANDSCAPE OF PROGRAMMABLE DATAPLANES." 2018
- [3] I. KABANOV, R. R. YUNUSOV, Y. V. KUROCHKIN AND A. K. FEDOROV, "PRACTICAL CRYPTOGRAPHIC STRATEGIES IN THE POST-QUANTUM ERA".
- [4] L. CHEN ET AL., "REPORT ON POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY".
- [5] K. BORISOV, I. LUBUSHKINA AND S. PANASENKO, "ADAPTATION OF AN AUTHENTICATION PROTOCOL BASED ON ASYMMETRIC KEYS FOR USE IN UAV C2 LINK SECURITY SYSTEMS".
- [6] F. YU ET AL., "DESIGN AND FPGA IMPLEMENTATION OF A PSEUDO-RANDOM NUMBER GENERATOR BASED ON A HOPFIELD NEURAL NETWORK UNDER ELECTROMAGNETIC RADIATION".
- [7] P. BOSSHART, D. DALY, G. GIBB, M. IZZARD, N. MCKEOWN, J. REXFORD, C. SCHLESINGER, D. TALAYCO, A. VAHDAT, G. VARGHESE, AND D. WALKER, "P4: PROGRAMMING PROTOCOL-INDEPENDENT PACKET PROCESSORS,"
- [8] HAUSER, FREDERIK & HÄBERLE, MARCO & MERLING, DANIEL & LINDNER, STEFFEN & GUREVICH, VLADIMIR & ZEIGER, FLORIAN & FRANK, REINHARD & MENTH, MICHAEL. (2021). A SURVEY ON DATA PLANE PROGRAMMING WITH P4: FUNDAMENTALS, ADVANCES, AND APPLIED RESEARCH.
- [9] SCHOLZ, A. OELDEMANN, F. GEYER, S. GALLENMÜLLER, H. STUBBE, T. WILD, A. HERKERSDORF, AND G. CARLE, "CRYPTOGRAPHIC HASHING IN P4 DATA PLANES,"
- [10] S. LAKI, D. HORPÁCSI, P. VÓRÓOS, R. KITLEI, D. LESKÓ, AND M. TEJFEL, "HIGH SPEED PACKET FORWARDING COMPILED FROM PROTOCOL INDEPENDENT DATA PLANE SPECIFICATIONS"
- [11] "NFP-4000 THEORY OF OPERATION," NETRONOME SYSTEMS INC., TECH"
- [12] S. IBANEZ, G. BREBNER, N. MCKEOWN, AND N. ZILBERMAN, "THE P4- >NETFPGA WORKFLOW FOR LINE-RATE PACKET PROCESSING," IN PROCEEDINGS OF THE 2019 ACM/SIGDA INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FIELD- PROGRAMMABLE GATE ARRAYS, 019.
- [13] [HTTPS://GITHUB.COM/SECWORKS/SIPHASH](https://GITHUB.COM/SECWORKS/SIPHASH)
- [14] [HTTPS://GITHUB.COM/FREECORES/SHA3](https://GITHUB.COM/FREECORES/SHA3)
- [15] F. HAUSER, M. SCHMIDT, M. HÄBERLE, AND M. MENTH, "P4-MACSEC: DYNAMIC TOPOLOGY MONITORING AND DATA LAYER PROTECTION WITH MACSEC IN P4-BASED SDN," IEEE ACCESS, 2020.
- [16] [HTTPS://WWW.CCN.CNI.ES/INDEX.PHP/ES/DOCMAN/DOCUMENTOS-PUBLICOS/BOLETINES-PYTEC/470-PILDORAPYTEC-ABR2021-SEGURIDAD-MACSEC/FILE](https://WWW.CCN.CNI.ES/INDEX.PHP/ES/DOCMAN/DOCUMENTOS-PUBLICOS/BOLETINES-PYTEC/470-PILDORAPYTEC-ABR2021-SEGURIDAD-MACSEC/FILE)
- [17] <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-38d.pdf>

- [18] A. AZZOUNI ET AL., "SOFTDP: SECURE AND EFFICIENT TOPOLOGY DISCOVERY PROTOCOL FOR SDN," ARXIV E-PRINTS, MAY 2017.
- [19] F. HAUSER, M. H"ABERLE, M. SCHMIDT, AND M. MENTH, "P4-IPSEC: SITETO SITE AND HOST-TO-SITE VPN WITH IPSEC IN P4-BASED SDN," IEEE ACCESS, VOL. 8, 2020.
- [20] N. FERGUSON AND B. SCHNEIER, "A CRYPTOGRAPHIC EVALUATION OF IPSEC," COUNTERPANE INTERNET SECURITY, INC, TECH. REP., 2000.
- [21] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. 2009. FIPS 197, ADVANCED ENCRYPTION STANDARD (AES). NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, US DEPARTMENT OF COMMERCE (NOVEMBER 2009).
- [22] X. CHEN, "IMPLEMENTING AES ENCRYPTION ON PROGRAMMABLE SWITCHES VIA SCRAMBLED LOOKUP TABLES," IN PROCEEDINGS OF THE PROCEEDINGS OF THE WORKSHOP ON SECURE PROGRAMMABLE NETWORK INFRASTRUCTURE, 2020.
- [23] OLIVEIRA, ISAAC & NETO, EMIDIO & IMMICH, ROGER & FONTES, RAMON & NELO, AUGUSTO & RODRIGUEZ CESEN, FABRICIO & ESTEVE ROTHENBERG, CHRISTIAN. (2021). DH-AES-P4: ON-PREMISE ENCRYPTION AND IN-BAND KEY-EXCHANGE IN P4 FULLY PROGRAMMABLE DATA PLANES. 148-153. 10.1109/NFV-SDN53031.2021.9665012.
- [24] E. PAPASTEFANAKIS, B. MAITRE AND D. RAGOT, "SECURITY CHALLENGES IN MANYCORE EMBEDDED SYSTEMS BASED ON NETWORKS-ON-CHIP (NoCs)".
- [25] ABDEL HAKEEM SA, HUSSEIN HH, KIM H. SECURITY REQUIREMENTS AND CHALLENGES OF 6G TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS. SENSORS (BASEL). 2022
- [26] YLIANTTILA, MIKA & KANTOLA, RAIMO & GURTOV, ANDREI & MUCHCHI, LORENZO & OPPERMAN, IAN & HEWA, THARAKA & LIYANAGE, MADHUSANKA & AHMAD, IJAZ & PARTALA, JUHA & RONGING, JUHA & KUMAR, TANESH & OZAN, BASAK & NGUYEN, TRI & LUI, FEI & ABBAS, ROBERT & HEACKER, ARTUR & JAYOUSI, SARA & MARTINELLI, ALESSIO & HASS, HARALD. (2020). 6G WHITE PAPER: RESEARCH CHALLENGES FOR TRUST, SECURITY AND PRIVACY.

